

№ 2/2024

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Artikova M.B., Qodirov O.O. Refleksiv yondashuv yuzasidan xorijiy tadqiqotlar sharhi	4
Artikova M.B., Ismoilova N.I. Bo'lajak o'qituvchilarni intellektual kasbiy rivojlantirishda mantiqiy topshiriqlardan foydalanish texnologiyasini takomillashtirishning mohiyati va mazmuni	8
Yusupova Sh.J., Mamajonova N.I. Ona tilining rivojlanishida tasavvur metodikasining o'rni	11
Temirova M.A. Bo'riboy Ahmedov - serqirra ijod sohibi	16
Kaziyeva T.T. Ona tili o'qitish tizimida bilish va tushunish ko'nikmalarini matnlar orqali ifoda etilishi	21
Usmanova U.A. Boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	25
Xushnazarova M.N., Usmonova X.Q. Tarbiya fani o'qituvchilarining metodik kompetentligini rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	30
Xaydarova M.X. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ta'lim, tarbiya faoliyatiga tayyorlash mazmuni	33
Маликова У.Б. Влияние культурного контекста на психологическое развитие детей	36
Adahamova M.M. Specific features of integrative and motivational of teaching physical education students	41
Qoraboyev J.B. Ingliz va o'zbek tillarida mubolag'alashgan frazeologik birliklarning tillararo korrespondensiyasi	44
Парпиева Н.С. Лексическое значение имён прилагательных	49
Махамматова М.Ж. Boshlang'ich ta'lim darslarining o'yin texnologiyalari asosida o'quvchilarda tanqidiy tafakkurni shakllantirish imkoniyatlari	54
Usmanova X.A. Sun'iy intellektning pedagogik ta'limga integratsiya qilish metodik ta'minotini takomillashtirish	58
Ismadiyorova N.I. Matn ustida ishlash va maktab bahosining xalqaro tadqiqot natijalariga ta'siri	61
Odiljonova K.A. O'quvchilarning leksik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	64
Rasulov E.M. Pedagogik ta'limda kognitiv rivojlanishni kuchaytirish uchun sun'iy intellekt (si) vositalarini integratsiyalash	69
Nazarov O.D. Pedagogik oliy ta'limda talabalarning media falsafasi haqidagi bilimlarini rivojlantirish metodikasi	73
Habibova M.H. Methodology for developing students' independent learning based on innovative approaches (case study of visual arts and engineering graphics education)	77
Khayrullayeva Z.N. The role and significance of folk decorative art in developing students' pedagogical culture	85
Alimov J.A. Jismoniy madaniyat yo'nalishida kredit-model tizimi	90
Дулатов Р.Р. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества	93
Ахунов У. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni jismoniy tarbiyalashning ahamiyati	97
Alimov Sh.Sh. Sport estetikasining ayrim nazariy masalalari	101
Kuchkarbayeva F.X. Xor jamoalarini tashkil etishda asosiy maqsad va vazifalar	105
G'anijonova M., Sobirova D. Yangi avlod darsliklari: "O'qish savodxonligi" kitobidagi maqollarning bolalar hayotidagi o'rni va ahamiyati	109
Raxmatullaeva G.M. Ma'naviy-ma'rifiy faoliyatni bo'lajak o'qituvchilarda shakllantirishning ahamiyati	111
Abdullayeva A.A. Yoshlarda milliy tarbiya shakllanishining pedagogik qonuniyatlari	115
O'rinboyev M.I. Fizika o'qitishning asosiy yondashuvlari va metodlari: mavjud o'qitish metodlari va ularning ta'limiy samaradorligi	119
Alijonova M.R. Integrativ yondashuv asosida bo'lajak mutaxassis agronomlarda kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasining ilmiy - nazariy asoslari	125
Kuchkarova A. GEOGEBRA dasturining matematikadagi dolzarb muammolarga bog'liqligi	129

olishiga bog'liqdir. Shu sababli mazkur masaladagi asosiy pedagogik talablardan biri, har qaysi ota-ona, ustoz va murabbiy har bir bola timsolida avvalo shaxsni ko'rish zarur [7]. Ana shu oddiy talabdan kelib chiqqan holda, unib-o'sib kelayotgan yoshlarni mustaqil va keng fikrlash qobiliyatiga ega bo'lgan, ongli yashaydigan komil insonlar etib voyaga yetkazish – ta'lim-tarbiya sohasining asosiy maqsadi va vazifasi bo'lishi lozim, deb qabul qilishimiz kerak.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, oilada farzand tarbiyasi - oila baxti, farzandlarning tarbiyasi yetuk inson bo'lib yetishidagi ota –onaning sa'yi- harakati hisoblanadi. Oiladagi farzand tarbiyasi uning kelajakda kim bo'lib yetishishida muhim o'rin tutadi. Demak, bola oilada jamiyatning qiyofasini ko'radi, bo'lajak fuqaroning tabiati, dunyoqarashi va axloqiy qiyofasi oilada shaklla nadi hamda shunga ko'ra kamol topib boradi. Farzandlarimizni ilm-fan va ta'lim-tarbiya asosida voyaga yetkazish maqsadga muvofiq ekan, o'z o'rnida tarbiya esa milliy fazilatlariga yo'g'rilgan milliy tarbiyabilan chambarchas bog'liqdir. Zero, yoshlar kelajak egalari hisoblanadi. Yoshlarimiz ta'lim-tarbiyasida esa milliy tarbiya katta ahamiyatga ega. Eng muhimi, farzandlarimiz tarbiyasiga etiborli bo'laylik, aynan shu mezon bolalarimizni ma'nan, ruxan sog'lom, o'z ota-bobolariga, tariximizga, Vatanimizga, ona tilimizga, o'z milliy qadriyatlarimizga hurmat bilan qaraydigan barkamol bo'lib o'sib unishining asosidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shavkat Mirziyoyev raisligida 2019 yil 23 avgust kuni xalq ta'limitizimini rivojlantirish, pedagoglarning malakasi va jamiyatdagi nufuzini oshirishga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishi <https://www.xabar.uz/talim/shavkat-mirziyoyev-maktablarda-qanday>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 28 iyuldagi "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish va sohani yangi bosqichga ko'tarish to'g'risida"gi PQ-3160-sonli <https://lex.uz/docs/3360950>.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 3 maydagi "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4307-son Qarori <https://lex.uz/docs/4320700>.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 26 martdagi "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomilashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5040 qarori. <https://lex.uz/docs/5344692>
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 31 dekabrda "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlar to'g'risida"gi 1059-sonli qarori
6. Qur'onov M. "Har bir ota-ona pedagog bo'lish kerak" maqola. <http://www.adolatnashr.uz/uploads/17.Oila.2016.pdf>.
7. Jabborov X. "Milliy tarbiyaning ijtimoiy-psixologik omillari". Psixologiya ilmiy jurnali, 2021 yil 3-son. B.110-118.

UO'K: 378.046.16

FIZIKA O'QITISHNING ASOSIY YONDASHUVLARI VA METODLARI: MAVJUD O'QITISH METODLARI VA ULARNING TA'LIMIY SAMARADORLIGI

<https://zenodo.org/records/12192414>

O'rinboyev Muxammadzoxir Iqboljon o'g'li
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada fizika fanini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar va metodlar tahlil qilinadi. An'anaviy darslardan boshlab interaktiv, muammoli o'qitish va laboratoriya tajribalari kabi turli metodlar ko'rib chiqiladi. Har bir metodning o'ziga xos afzalliklari va kamchiliklari, shuningdek, ularning o'quvchilarning bilimni chuqurroq o'zlashtirishga ta'siri yoritiladi. Metakognitiv

bilim va strategiyalar ham ta'lim jarayonida qanday qo'llanilishi mumkinligi haqida muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: *fizika o'qitish metodlari, an'anaviy darslar, interaktiv, muammoli o'qitish, laboratoriya tajribalari, metakognitiv strategiyalar.*

Аннотация. *В данной статье рассматриваются современные подходы и методы преподавания физики. Описываются различные методы, начиная с традиционных лекций и заканчивая интерактивными, проблемными методами и лабораторными экспериментами. Подробно освещены преимущества и недостатки каждого метода, а также их влияние на углубленное освоение учащимися знаний. Обсуждается, как метакогнитивные знания и стратегии могут применяться в образовательном процессе.*

Ключевые слова: *методы преподавания физики, традиционные лекции, интерактивное обучение, проблемное обучение, лабораторные эксперименты, метакогнитивные стратегии.*

Abstract. *This article analyzes modern approaches and methods of teaching physics. It reviews various methods, ranging from traditional lectures to interactive, problem-based teaching, and laboratory experiments. The advantages and disadvantages of each method, as well as their impact on students' deep learning, are discussed in detail. The use of metacognitive knowledge and strategies in the educational process is also examined.*

Key words: *Physics teaching methods, traditional lectures, interactive teaching, problem-based teaching, laboratory experiments, metacognitive strategies.*

Hozirgi kunda fizika o'qitishining asosiy yondashuvlari va metodlari turli xil pedagogik nazariyalar va amaliyotlarga asoslanadi. Ushbu yondashuvlar o'quvchilarning turli o'rganish uslublarini hisobga olish bilan birga, ularning bilimini yanada chuqurroq va samarali o'zlashtirishlarini ta'minlashga qaratilgan. Fizika o'qitishning asosiy metodlari quyidagilarni o'z ichiga oladi: an'anaviy darslar, interaktiv metodlar, muammoli o'qitish, amaliy laboratoriya tajribalari, va kompyuter asosidagi o'qitish. Har bir metodning o'ziga xos xususiyatlari va ta'limiy samaradorligi mavjud bo'lib, ularning qo'llanilishi o'quvchining tushunish darajasini oshirishga yordam beradi [1].

An'anaviy darslar, odatda, o'qituvchining ma'ruza shaklidagi taqdimoti bilan amalga oshiriladi. Bu metodda o'qituvchi asosiy tushunchalar va nazariyalarni tushuntiradi, keyin esa masalalar yechimi orqali mavzuni mustahkamlashga harakat qiladi. Biroq, bu yondashuv o'quvchilarning faol ishtirokini cheklaydi va ko'pincha ularni faqat tinglovchi roliga majburlaydi. An'anaviy darslar o'quvchilarga nazariy bilimlarni tez va samarali berish imkonini bersa-da, amaliy ko'nikmalar va chuqur tushunishni rivojlantirishda kamroq samara berishi mumkin. An'anaviy darslar fizika o'qitishida keng qo'llaniladigan metod hisoblanadi [2]. Bu metod, asosan, o'qituvchining ma'ruza shaklidagi taqdimoti orqali amalga oshiriladi, bu jarayonda o'qituvchi asosiy tushunchalar va nazariyalarni bayon qiladi va keyin masalalar yechimi orqali mavzuni mustahkamlashga harakat qiladi.

An'anaviy darslar o'quvchilarga nazariy bilimlarni tez va samarali berish imkonini beradi, ammo bu yondashuvning o'ziga xos cheklovlari ham mavjud. An'anaviy darslar, o'qitishning eng ko'p qo'llaniladigan usullari orasida joy olgan bo'lib, o'qituvchi bu jarayonda markaziy rol o'ynaydi. Ushbu usul o'quvchilarga nazariy bilimlarni samarali va tizimli tarzda yetkazishni maqsad qiladi. Bunday darslar asosan ma'ruza shaklida tashkil etiladi va o'qituvchi darsning asosiy manbai sifatida faoliyat yuritadi. An'anaviy darslarning xususiyatlari- an'anaviy darslar o'qituvchining boshqaruviga tayanadi. O'qituvchi, dars davomida o'quvchilarga fizika kabi fanlarning asosiy nazariyalarini, formulasini va muhim tushunchalarini tushuntirishga mas'uldir. Bu usulda o'qituvchi, mavzuni qanday qilib taqdim

etishini oldindan rejalashtiradi va o'quvchilarga ma'lum bir mavzuni chuqurroq tushunish uchun kerak bo'ladigan barcha ma'lumotlarni beradi [3].

Fizika o'qitishidagi an'anaviy darslarning namunasi: Kinematika bo'yicha an'anaviy darsni ko'rib chiqaylik. Darsning maqsadi o'quvchilarga kinematikaning asosiy tushunchalari bo'lgan tezlik, tezlanish va harakat qonunlarini tushuntirishdan iborat. O'qituvchi darsni quyidagi bosqichlarda olib borishi mumkin:

Kirish. O'qituvchi kinematikaning nima ekanligini va u fizika fanining qanday qismi ekanligini tushuntiradi. Bu bosqichda o'quvchilarni mavzuga qiziqtirish uchun hayotiy misollar keltirilishi mumkin, masalan, mashinalarning harakati yoki sportdagi tezlanishlar.

Asosiy Tushunchalar. Keyingi qadam sifatida, o'qituvchi tezlik va tezlanish tushunchalarini bayon qiladi. Bu yerda tezlikning o'zgaruvchan va doimiy ekanligi, tezlanishning esa harakatning tezlik o'zgarishiga bog'liq ekanligi tushuntiriladi. O'qituvchi har bir tushunchani formulasini ham kiritib, qanday hisoblash mumkinligini ko'rsatadi.

Amaliy masalalar. Nazariy bilimlarni mustahkamlash uchun o'qituvchi o'quvchilarga turli xil masalalar beradi. Bu masalalar o'quvchilarga kinematika formulasini qo'llab, muayyan masalalarni yechishda qo'llanilishini amaliy misollar orqali ko'rsatadi.

Muhokama va savollar. Darsning yakuniy qismida o'qituvchi o'quvchilardan dars davomida tushunilmagan joylarni so'rashni va mavzuga oid savollar berishni so'raydi. Bu jarayon o'quvchilarga qo'shimcha tushunchalar va aniqliklar olish imkonini beradi. An'anaviy darslar o'quvchilarga nazariy bilimlarni aniq va tizimli tarzda yetkazish imkonini beradi. Biroq, bu metod o'quvchilarning faol ishtirokini cheklab, ularni asosan tinglovchi roliga majburlashi mumkin. Shuning uchun zamonaviy ta'lim yondashuvlari bilan birlashtirilganda, an'anaviy darslar yanada samarali va jalb qiluvchi bo'lishi mumkin. O'qituvchilar o'quvchilarni faol jalb qilish uchun qo'shimcha interaktiv elementlar va amaliy mashg'ulotlarni joriy etish orqali dars sifatini oshirishlari mumkin.

An'anaviy darslarning cheklovlari. Biroq, an'anaviy darslar o'quvchilarning faol ishtirokini cheklaydi. Bu metod asosan o'qituvchining bir tomonlama muloqotiga tayanadi, bu esa o'quvchilarni faqat tinglovchi roliga majburlaydi. O'quvchilar ko'pincha darsda faqat eshitadilar va yozib oladilar, lekin mavzuni chuqurroq tushunish yoki muhokama qilish imkoniyatiga ega bo'lmaydilar. Shuningdek, bu yondashuv amaliy ko'nikmalar va mustaqil o'rganishni rivojlantirishda kamroq samara beradi, chunki o'quvchilar nazariy bilimlarni amalda qo'llash imkoniyatiga ega bo'lmaydilar. An'anaviy darslar, o'qitishning eng ko'p qo'llaniladigan usullaridan biri bo'lib, o'ziga xos cheklovlarga ega. Bu metodning asosiy kamchiligi shundaki, u o'quvchilarning dars jarayonida faol ishtirok etish imkoniyatlarini cheklaydi va ko'pincha ularni faqat tinglovchi roliga majburlaydi.

An'anaviy darslarning cheklovlari faol ishtirokning cheklanishi. An'anaviy darslar asosan o'qituvchining bir tomonlama muloqotiga tayanadi. O'qituvchi ma'lumotlarni taqdim etadi va o'quvchilar bu ma'lumotlarni qabul qiluvchi rolda bo'lishadi. Bu jarayon o'quvchilarni faqat tinglovchi roliga majburlaydi, ularning darsda faol qatnashishlarini cheklaydi. O'quvchilar mavzuni faqat eshitishadi va yozib oladilar, lekin ularning mavzuni chuqurroq tushunish yoki uni muhokama qilish imkoniyatlari cheklangan bo'ladi [4].

Nazariy bilimlarning amalda qo'llanilmay qolishi. An'anaviy darslar asosan nazariyaga qaratilgan bo'lib, o'quvchilarga nazariy bilimlarni amalda qo'llash imkoniyatini bermaydi. Masalan, fizika fanida o'quvchilar kinematika yoki dinamika kabi mavzularni o'rganishlari mumkin, lekin faqat nazariy jihatdan. Amaliy tajribalar o'tkazish yoki muammolarni hal qilish

kabi amaliyotlar kamroq beriladi, bu esa o'quvchilarning mavzuni to'liq tushunishlariga to'sqinlik qiladi.

Mustaqil o'rganish ko'nikmalarining rivojlanmasligi. An'anaviy dars usuli o'quvchilarga mustaqil o'rganish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun kam imkoniyat yaratadi. O'quvchilar odatda o'qituvchining ko'rsatmalariga bog'liq bo'lib qoladilar va o'zlarining bilimlarini mustaqil ravishda chuqurlashtirish yoki yangi bilimlarni kashf qilish imkoniyatidan mahrum bo'ladilar.

Fizika o'qitishida an'anaviy darslarning cheklovlari. Misol: fizika o'qitishida an'anaviy darslarning cheklovlari aniq ko'rinadi. Masalan, o'qituvchi elektromagnetizm mavzusini ma'ruza shaklida taqdim etadi. U Maxsvell tenglamalari va elektromagnet to'lqinlarning xususiyatlarini tushuntiradi. Biroq, o'quvchilar bu tenglamalarni qanday qo'llashni yoki ularning amaliy ahamiyatini tushunish uchun laboratoriya tajribalari o'tkazish imkoniyatiga ega bo'lmaydilar. Shuningdek, o'quvchilar mavzuni faqat eshitishadi va yozib oladilar, lekin tenglamalarni qanday ishlashini muhokama qilish yoki tajribalar orqali kuzatish imkoniyatidan mahrum bo'ladilar [5].

An'anaviy darslarning cheklovlari, o'quvchilarning fizika kabi murakkab fanlarni chuqurroq tushunishlariga to'sqinlik qiladi. Shu sababli, zamonaviy pedagogik yondashuvlar bilan birlashtirilganda, an'anaviy darslar yanada samarali va o'quvchilarni yanada faol qilishda yordam beradi. O'qituvchilar faol o'qitish metodlari, amaliy tajribalar va muammoli yondashuvlarni joriy etish orqali dars sifatini oshirishlari mumkin, bu esa o'quvchilarning bilimini chuqurroq tushunishlariga va mustaqil o'rganish ko'nikmalarini rivojlantirishlariga yordam beradi.

An'anaviy darslarning takomillashtirilishi, ta'lim samaradorligini oshirish va o'quvchilarning chuqurroq tushunishlarini ta'minlash maqsadida amalga oshiriladi. Zamonaviy ta'lim metodologiyalari bilan an'anaviy darslarni birlashtirish, o'quvchilarning faol ishtirokini rag'batlantiradi va ularning mustaqil o'rganish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Bu jarayon, o'qituvchilarga mavzuni yanada samarali taqdim etish imkonini beradi va o'quvchilarning mavzuni chuqurroq tushunishlariga ko'maklashadi.

An'anaviy darslarni takomillashtirishning bir necha usullari mavjud:

- Interaktiv elementlarni kiritish: Dars davomida o'qituvchi o'quvchilarni faol ishtirok etishga undashi mumkin, masalan, savol-javob sessiyalari orqali. Bu sessiyalar o'quvchilarga o'z fikrlarini ifoda etishga va dars materialini yanada chuqurroq tushunishga imkon beradi.

- Muammoli yondashuvni qo'llash: O'qituvchi mavzuga oid muammolarni hal qilishga taklif qilishi mumkin, bu esa o'quvchilarni mustaqil fikrlashga va nazariy bilimlarni amaliy muammolarni hal qilishda qo'llashga undaydi.

- Mustaqil o'rganish vazifalarini berish: O'quvchilarga mavzuni mustaqil o'rganish uchun vazifalar berish, ularning o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantiradi va o'rganish jarayonini yanada samarali qiladi.

- Laboratoriya tajribalarini o'tkazish: Nazariy bilimlarni amalda qo'llash uchun laboratoriya tajribalari muhim ahamiyatga ega. Bu tajribalar o'quvchilarga nazariy bilimlarning amaliyotdagi qo'llanilishini ko'rsatadi va ularning tushunchalarini mustahkamlashga yordam beradi.

Tajriba. Fizika o'qitishida an'anaviy darslarni takomillashtirish:

Misol keltirsak, fizika o'qitishida, masalan, elektromagnetizm mavzusini o'rganayotganda, quyidagi takomillashtirish usullarini qo'llash mumkin:

Interaktiv Elementlar: O'qituvchi darsni ma'ruza shaklida boshlashi mumkin, keyin esa o'quvchilarni turli savollar bilan faollashtiradi. Bu savollar o'quvchilarni mavzuni chuqurroq tahlil qilishga undaydi va ularning tushunchalarini mustahkamlashga yordam beradi.

Interaktiv elementlarni dars jarayoniga qo'shish, o'quvchilarning faolligini oshirish va mavzuni chuqurroq tushunishlariga yordam beradi. O'qituvchi darsni an'anaviy ma'ruza shaklida boshlashi mumkin, lekin keyinchalik o'quvchilarni turli interaktiv savollar bilan faollashtiradi. Bu usul o'quvchilarni mavzuni faol muhokama qilishga undaydi va ularning o'rganish jarayonini yanada samarali qiladi.

Interaktiv elementlarning qo'llanilishi: Fizika darsida Mavzu: Elektromagnetizm – Om Qonuni va Kirxgoff qoidalari

Darsning boshlanishi: O'qituvchi darsni Om qonuni va Kirchhoff qoidalari haqidagi nazariy ma'lumotlarni taqdim etish bilan boshlaydi. Masalan: Ohm Qonuni: $V=IR$, bu yerda V – kuchlanish (volt), I – oqim (amper), R – qarshilik (om). Kirchhoffning birinchi qoidasi (tarmoqlanish qoidasi): Har qanday tugun uchun kiruvchi oqimlar yig'indisi chiquvchi oqimlar yig'indisiga teng. Kirchhoffning ikkinchi qoidasi (halqa qoidasi): Har qanday yopiq halqa bo'ylab kuchlanishlar yig'indisi nolga teng.

Interaktiv faollashtirish: Ma'ruza davomida o'qituvchi quyidagi savollarni beradi: Agar bizda 12V kuchlanish manbai va 2 omli qarshilik bo'lsa, oqim qiymatini qanday hisoblaymiz? Agar bizning tizimimizda uchta qarshilik bo'lsa (har biri 4 om) va ular parallel ulangan bo'lsa, umumiy qarshilikni qanday hisoblaymiz? Yopiq elektr halqasida uchta manba (har biri 5V) va ikkita qarshilik (har biri 3 om) bo'lsa, Kirchhoffning ikkinchi qoidasini qanday qo'llaymiz?

Bu savollar o'quvchilarni formula yordamida hisob-kitoblarni amalga oshirishga va nazariyani amaliy misollarga qo'llashga undaydi. O'qituvchi, shuningdek, o'quvchilarni guruhlariga bo'lib, ularning o'zaro fikr almashishlarini va birgalikda masalalarni hal qilishlarini tashkil etadi.

Muhokama va tushunchalarni mustahkamlash: O'quvchilar tomonidan berilgan javoblar muhokama qilinadi va tushunmovchiliklar aniqlanib, ularni tushuntirish orqali aniqlashtiriladi. O'qituvchi, shuningdek, o'quvchilarni har bir masala bo'yicha kichik tajribalar o'tkazishga undashi mumkin, masalan, turli qarshiliklardagi o'tkazgichlarni ulab, ular orqali o'tadigan oqimni o'lchash.

Interaktiv elementlar orqali o'quvchilarning mavzuni faol o'rganishlari va muhokama qilishlari rag'batlantiriladi. Bu usul nafaqat nazariy bilimlarni mustahkamlashga yordam beradi, balki o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatlarini ham rivojlantiradi va ularni amaliy tajribalar orqali bilimlarini chuqurroq tushunishga undaydi. Bu yondashuv, o'quvchilarni mavzuni to'liq o'zlashtirishga va kelajakda mustaqil ravishda muammolarni hal qilishga tayyorlaydi.

Muammoli yondashuv: O'qituvchi elektromagnetizm bilan bog'liq muammoli vaziyatlarni taqdim etadi, masalan, elektromagnit maydonni hisoblash yoki elektromagnit induksiya tajribalarini rejalashtirish. O'quvchilar ushbu muammolarni guruhlar halida yoki individual tarzda hal qilishlari mumkin.

Muammoli yondashuv o'qitish jarayonini o'quvchilarni faol ishtirok etishga undaydigan interfaol metod sifatida qo'llaniladi. Bu yondashuv o'quvchilarni muayyan muammolarni hal qilish orqali mavzuni chuqurroq tushunishga undaydi va ularning mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Fizika fanida, xususan elektromagnetizm

mavzusida, muammoli yondashuvni qo'llash o'quvchilarga nazariy bilimlarni amaliy muammolarni hal qilish orqali qo'llash imkonini beradi.

Elektromagnetizmni o'rganishda muammoli yondashuvning qo'llanilishi. Mavzu: Elektromagnit maydonni hisoblash va elektromagnit induksiya Tajribalarini rejalashtirish.

Muammo Bayoni: O'qituvchi sinfda quyidagi muammoli vaziyatni taqdim etadi: "Sizga bir nechta turli o'lchamdagi va materialdagi solenoidlar berilgan. Har bir solenoid uchun magnit maydoni kuchini hisoblash kerak. Shuningdek, har bir solenoid orqali o'tkaziladigan oqimni o'zgartirganda ro'y beradigan induksiya elektromotor kuchini (EMK) aniqlash lozim".

Nazariy tushunchalar va formulalar: O'qituvchi dastlab kerakli nazariy ma'lumotlarni taqdim etadi: Solenoid ichidagi magnit maydoni uchun formula: $B = \mu_0 N I / L$ Induksiya EMK uchun Faradey qonuni: $\varepsilon = -Nd\Phi/dt$ Bu yerda μ_0 - vakuumning magnit o'tkazuvchanligi, N - solenoidning o'ramlar soni, L - solenoidning uzunligi, I - oqim, Φ - magnit oqimi, t - vaqt.

Muammolarni hal qilish: O'quvchilar guruhlariga bo'linadi va har bir guruhga turli parametrlarga ega solenoidlar beriladi. Ularning vazifasi berilgan formulalardan foydalanib, o'z solenoidlari uchun magnit maydoni kuchini va induksiya EMKni hisoblashdir. O'quvchilar eksperimental tajribalar o'tkazish orqali o'z hisob-kitoblarini tekshiradilar.

Natijalarni baholash va muhokama. Har bir guruh o'z natijalarini sinf oldida taqdim etadi. O'qituvchi va boshqa o'quvchilar natijalarni muhokama qiladilar, hisob-kitoblardagi xatolar va to'g'ri yechimlar ustida ishlaydilar.

Xulosa va tushunchalarni mustahkamlash. Dars yakunida o'qituvchi muammoli yondashuv orqali erishilgan tushunchalarni umumlashtiradi va o'quvchilarga mavzuni qanday qilib yanada chuqurroq tushunish mumkinligi haqida maslahatlar beradi. O'quvchilarga uyga vazifa sifatida o'xshash muammolarni mustaqil hal qilish topshiriladi.

Bu jarayon orqali o'quvchilar nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash ko'nikmalarini rivojlantiradilar, shuningdek, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish va yechim topish bo'yicha tajriba orttiradilar. Muammoli yondashuv, shu tariqa, o'quvchilarning mustaqil o'rganish qobiliyatlarini kuchaytiradi va ularni amaliy muammolarni hal qilishga tayyorlaydi [6].

Laboratoriya tajribalari. O'qituvchi elektromagnetizm nazariyalarini amalda sinab ko'rish uchun tajribalar o'tkazishni tashkil etadi. O'quvchilar magnit maydonlarini o'lchash, elektromagnit induksiya jarayonlarini kuzatish kabi tajribalarni o'tkazadilar. Laboratoriya tajribalari, fizika o'qitishida nazariy bilimlarni amalda qo'llash va tushunchalarni mustahkamlash uchun juda muhimdir. Elektromagnetizm bo'yicha laboratoriya tajribalari o'quvchilarga magnit maydonlarini o'lchash, elektromagnit induksiya jarayonlarini kuzatish va boshqa muhim elektromagnetik hodisalarni tahlil qilish imkonini beradi. Bu tajribalar nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash ko'nikmalarini rivojlantiradi va o'quvchilarning fizikaviy hodisalarni tushunish qobiliyatlarini oshiradi.

Laboratoriya tajribalarining o'tkazilishi. Mavzu: Elektromagnit induksiya va Faradeyning induksiya qonuni Tajriba Maqsadi: Elektromagnit induksiya jarayonlarini kuzatish orqali Faradeyning induksiya qonunini tushuntirish va uni amaliyotda qo'llash. O'quvchilar magnit maydoni o'zgarishlarining elektr oqimi hosil bo'lishiga ta'sirini kuzatadilar.

Har bir uslubning o'ziga xos afzalliklari va kamchiliklari mavjud bo'lib, ularning samarali qo'llanilishi o'quvchilarning tushunish darajasini oshirish va ularni yanada mustaqil o'rganuvchilarga aylantirishga yordam beradi. Flavell (1979) metakognitiv jarayonlar o'quvchilarning o'z bilimlari va o'rganish strategiyalari haqida fikr yuritishlariga yordam

beradi. Schraw va Moshman (1995) metakognitiv nazariyalarni o'rganishning muhimligini ko'rsatib, o'quvchilarning o'z o'rganish jarayonlarini boshqarish qobiliyatlarini rivojlantirish zarurligini ta'kidlaydi. Zohar va Ben David (2008) metakognitiv bilimlarni aniq o'qitish orqali o'quvchilarning tushunish darajasini oshirish mumkinligini ko'rsatadilar.

Foydalangan adabiyotlar

1. Flavell, J. H. (1979). "Metacognition and Cognitive Monitoring: A New Area of Cognitive-Developmental Inquiry." *American Psychologist*, 34(10), 906-911.
2. Schraw, G., & Moshman, D. (1995). "Metacognitive Theories." *Educational Psychology Review*, 7(4), 351-371.
3. Zohar, A., & Ben David, A. (2008). "Explicit Teaching of Metastrategic Knowledge in Authentic Classroom Situations." *Metacognition and Learning*, 3(1), 59-82.
4. Desoete, A. "Evaluating and Improving the Mathematics Teaching-Learning Process Through Metacognition." *Electronic Journal of Research in Educational Psychology*, 5(3), 705-730.
5. White, B. Y., & Frederiksen, J. R. (1998). "Inquiry, Modeling, and Metacognition: Making Science Accessible to All Students." *Cognition and Instruction*, 16(1), 3-118.
6. Yo.A.Mamataxunov "Problems in formation of cognitive independence of primary school students in the process of teaching physics" *International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) 2022 Том 140 DOI:10.9756/INTJECSE/V14I5.1108.*

UDK: 371.015

INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA BO'LAJAK MUTAXASSIS AGRONOMLARDA KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINING ILMIY – NAZARIY ASOSLARI

<https://zenodo.org/records/12192422>

Alijonova M.R.

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada respublikamizda ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida bo'lajak mutaxassis agronomlarda kasbiy kompetentlikni rivojlantirish, kasbiy ta'lim ishchi kasblariga maxsus tayyorlash masalasiga, ta'lim oluvchi shaxsida kasbiy mahorat va layoqat sifatlarini shakllantirishga doir ma'lumotlar bayon qilingan.*

Kalit so'zlar: *kompetensiya, metodika, kasbiy ta'lim, kasbiy mahorat, kasbiy maorif, kasbiy diagnostika, kasbiy layoqat.*

Аннотация. *В данной статье в результате реформ, реализуемых в системе образования в нашей республике, представлена информация о развитии профессиональной компетентности будущих специалистов-агрономов, проблеме специальной подготовки по рабочим профессиям, формировании профессиональных навыков и способности у обучающегося.*

Ключевые слова: *компетенция, методология, профессиональное образование, профессиональные навыки, профессиональное образование, профессиональный диагноз, профессиональные способности.*

Abstract. *This article, as a result of reforms implemented in the education system in our republic, provides information on the development of professional competence of future agronomist specialists, the problem of special training in blue-collar professions, the formation of professional skills and abilities in the student.*

Key words: *Competence, methodology, professional education, professional skills, professional education, professional diagnosis, professional abilities.*

